

Nutzungsrechte einräumen mit Creative-Commons-Lizenzen

Warum Creative-Commons-Lizenzen?

CC-Lizenzen ermöglichen eine vertraglich erlaubte Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten → Rechtssicherheit

CC-lizenzierte Inhalte sind wissenschaftsfreundlich → erhöhte Sichtbarkeit, Weiterverbreitung und Nachnutzung

Die DFG unterstützt Open-Access-Publikationen unter CC-Lizenz ausdrücklich → spezielle Förderangebote

Funktionsweise von CC-Lizenzen

CC-Lizenzen sind ein Vertragsangebot: Nutzende des Werkes schließen automatisch einen Vertrag und stimmen der Lizenz zu.

Alle CC-Lizenzen - mit Ausnahme der CC 0 Lizenz - haben gemeinsam, dass ① die Autor:innen, ② die Fundstelle des Werkes und ③ alle Änderungen des Ursprungswerkes bei der Nachnutzung benannt werden müssen.

- ! Bei Nichteinhaltung der CC-Lizenzvorgaben durch Nutzende greift das Urheberrecht der Autor:innen.
- ! Einschränkungen der Nachnutzung durch SHARE ALIKE sind zu beachten.
- ! Eine vergebene Lizenz kann nicht geändert oder widerrufen werden.
- ! Gesetzliche Erlaubnisse werden von CC-Lizenzen nicht eingeschränkt.

Nicht alle CC-Lizenzen unterstützen Open Access

Alle Lizenzbausteine können frei kombiniert werden. Open Access konforme Lizenzen sind CC 0 1.0, CC BY 4.0 und CC BY-SA 4.0.

	uneingeschränkte Nachnutzbarkeit Namensnennung nicht erforderlich		
	keine Einschränkungen Nennung der Urheber:innen		
	keine Einschränkungen Nennung der Urheber:innen Weitergabe unter der gleichen Lizenz		
	CC BY-NC	BY ATTRIBUTION + NON COMMERCIAL	keine kommerzielle Nachnutzung und Verbreitung → schließt Plattformen wie Academia, Researchgate und Wikimedia aus
	CC BY-ND	BY ATTRIBUTION + NO DERIVATES	keine Bearbeitung und Vervielfältigung → keine Nachnutzbarkeit, nur Verbreitung

CC-Lizenzierung von Metadaten

Die CC 0 Lizenz ermöglicht die uneingeschränkte Nachnutzbarkeit von Metadaten wissenschaftlicher Publikationen.

Metadaten sind strukturierte (Meta-)Informationen über Veröffentlichungen und dienen deren Auffindbarkeit in Datenbanken.

→ Titel, Autor:innen Namen, Affiliationen, persistente Identifikatoren (DOI, ORCID iD, ROR), Abstract, Keywords, Datumsangaben